

RED DE INVESTIGADORES DE LA TRANSCOMPLEJIDAD (REDIT)

NUESTRO BOLETIN TIENE COMO PROPÓSITO OFRECER INFORMACIÓN ACTUAL Y DETALLADA SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DESARROLLADAS POR LA RED SOBRE EL PENSAMIENTO TRANSCOMPEJO

NOTICIAS REDIT

**Creación Programa de Estudios Posdoctorales en IA, Educación e Investigación.
Convenio REDIT - UNIVERIS**

Modificación del Modelo Educativo REDIT

Creación del Nodo IA Transcomplejidad de REDIT

Inicio Programas Posdoctorales Inteligencia Artificial (IA), Gerencia Organizacional Transcompleja (GOT) y Multimodalidad Educativa (MME)

**Finalización VIII cohorte de Investigación Emergente.
III cohorte de Investigación Transcompleja**

**Creación Programa de Estudios Posdoctorales en IA, Educación e Investigación.
Convenio REDIT - UNIVERIS**

Actualización diseños curriculares, incorporando IA en los programas de Estudios Posdoctorales
Creación Programa de Estudios Posdoctorales en IA, educación e investigación.

Modificación del Modelo Educativo REDIT

La modificación de un modelo educativo como REDIT, tiene como propósito optimizar y adaptar su funcionamiento para alcanzar de manera más efectiva sus objetivos fundamentales dentro del contexto dinámico de la educación y la investigación en la transcomplejidad. En esencia, busca asegurar que siga siendo una herramienta pertinente, eficaz y a la vanguardia para la promoción, el desarrollo y la aplicación del pensamiento Transcomplejo en el ámbito educativo y de la investigación. Se incorporan aspectos sustantivos de la IA como herramienta para mejorar los procesos de investigación y educación en los diferentes programas de Postdoctorado

Creación del Nodo IA Transcomplejidad de REDIT

En virtud de los cambios permanentes en la ciencia, tecnología, educación e investigación, la Red de Investigadores de la transcomplejidad (REDIT) se planteó la necesidad de crear un espacio de investigación acerca de la Inteligencia Artificial y la Transcomplejidad. De ahí que, se conformó el Nodo de Investigación en Inteligencia Artificial y Transcomplejidad (NIAT). Este grupo transdisciplinario, busca aunar esfuerzos, conocimientos, y experiencias para articular responsabilidades y agendas de investigación en las temáticas conexas. El propósito del Proyecto es presentar los términos y condiciones del proceso de creación y gestión del NIAT. Los resultados obtenidos en esta primera etapa son su creación y organización.

Inicio Programas Posdoctorales IA, GOT y MME

Finalización VIII cohorte de Investigación Emergente y III cohorte de Investigación Transcompleja

Se llevo a cabo el evento el día 11 de febrero, en el cual se presentaron dos libros, uno colectivo y uno individual. Estos libros son el resultado de la VIII corte de Investigación Emergente y la III cohorte de investigación Transcompleja. Con las palabras de apertura por parte de la Dra. Crisálida Villegas, se dio inicio al foro chat, ella resalto la importancia de difundir el conocimiento, compartir saberes y hacerces.

PUBLICACIONES FEREDIT

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Transcomplejidad e Inteligencia Artificial : un diálogo entre lo digital y lo humano en la era del conocimiento

CONFERENCIAS Y CONGRESOS

El debate profundiza sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) no debe reemplazar el pensamiento humano, sino ser utilizada como una herramienta que complementa y expande el conocimiento. Enfatiza que el futuro de la educación y la investigación estará profundamente influenciado por la tecnología, y que debemos guiar a las nuevas generaciones a utilizarla de manera ética, reflexiva y colaborativa. Subraya cómo la IA y la tecnología pueden ser potenciadores del aprendizaje si se integran correctamente, fomentando habilidades críticas y creativas, y no solo como un medio para facilitar tareas.

08 ENERO 2025 6:00 pm (Venezuela)

CONFERENCIA De Acceso Libre

Transcomplejidad e Inteligencia Artificial : un diálogo entre lo digital y lo humano en la era del conocimiento

Dra Raquel Peña
CONFERENCISTA

ID Reunión: 892 7409 8972
Código de Ingreso: 957024

Somos sreditve

Horizontes filosóficos, IA, ética y nuevos valores

El Dr. Moncada propone que, en esta nueva era tecnológica, la IA genera desafíos que cuestionan valores tradicionales y obliga a repensar nuevas ontologías. Su enfoque está en cómo la IA debe ser comprendida y analizada dentro de la ética, considerando sus dilemas, valores emergentes y las transformaciones que trae consigo.

La conferencia busca dejar semillas de reflexión filosófica sobre cómo abordar la IA desde una perspectiva ética, enfatizando la necesidad de comprender su impacto en la realidad académica, profesional y cotidiana.

09 ENERO 2025 6:00 pm (Venezuela)

CONFERENCIA De Acceso Libre

Horizontes filosóficos, IA, ética y nuevos valores

Dr. José Moncada
CONFERENCISTA

ID Reunión: 851 3095 7858
Código de Ingreso: 602912

Somos sreditve

Nuevos Escenarios de la multimodalidad educativa

Se parte de la idea de ubicar la educación dentro de las posibilidades que ofrece la multimodalidad, que permite el uso de diferentes herramientas tecnológicas para interactuar con canales de comunicación para aprender, acorde con los tiempos complejos actuales. En nuestro rol como docentes debemos prepararnos para usar de manera adecuada las herramientas tecnológicas, mostrando a los estudiantes sus bondades, pero también los riesgos e implicaciones éticas que conlleva.

De tal manera, que se asume como un enfoque pedagógico que permite integrar recursos y estilos para formación de los estudiantes de manera virtual y presencial, atendiendo la naturaleza de la unidad curricular que se imparta. Con ella podremos promover el aprendizaje significativo, inclusivo y flexible, a tono con la transcomplejidad que también asume la complementariedad y la colaboración.

16 ENERO 2025 6:00 pm (Venezuela)

CONFERENCIA De Acceso Libre

Nuevos Escenarios de la multimodalidad educativa

Dra. Nohelia Alfonso
CONFERENCISTA

ID Reunión: 754 063 0480
Código de Ingreso: redit2023

Somos sreditve

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

CONFERENCIAS Y CONGRESOS

Horizontes Transcomplejos

Innovación en la investigación y la formación universitaria

VI JORNADA DE INVESTIGACIÓN EMERGENTE
IV JORNADA DE INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Horizontes Transcomplejos

Innovación en la investigación y la formación universitaria

Participantes:
Elizabeth Gandica
José Cordero
Josefina Balbo
Patricia Llanos
Ruth Orcial
Zulay Rangel

11/ 02/ 2025
5:00 p.m

Foro chat REDIT
Foro Transcomplejo
www.reditve.com

Evento realizado por los participantes que finalizaron los postdoctorados en Investigación Emergente y Educación Transcompleja. Se realizó la presentación de dos libros uno colectivo “ Transcomplejidad de la formación e investigación universitaria” y uno individual intitulado “Inteligencia Artificial como sistema transcomplejo”.

Inteligencia Artificial y Transcomplejidad

La IA y su imbricación con la transcomplejidad parte por entender que el estudio e interpretación de la realidad desde ambas miradas se complementan. Por un lado, se concibe la transcomplejidad como visión de complementariedad, manera de ver el mundo e interpretarlo, visión emergente de la ciencia, que desafía la linealidad, y la certeza, para enfrentarse a realidades complejas, construibles, multidimensionales y holísticas. Que se fundamenta en la tecnología de manera que por ser una visión emergente no puede desligarse de la IA, por el contrario, se fusionan para permitir la integración de todos los niveles de indagación, avances y explicaciones. De ese modo la IA, permite explorar la complejidad del mundo, por qué sus modelos generan respuestas emergentes. Es así, que lo que importa es usarla de manera adecuada, y que permita conocer, interpretar y construir el mundo, en un diálogo transcomplejo donde humanos y máquinas se reconfiguren mutuamente sobre las formas de interpretar las realidades. Realidades que también es recursiva, multidimensional, incierta pero también es una representación computacional construida a partir de datos, donde se modela mediante algoritmos para capturar patrones y relaciones dentro de la información procesada. Finalmente, surge como reflexión que la relación entre transcomplejidad e IA se da porque se constituyen en un sistema híbrido de pensamiento y acción, donde los humanos y las máquinas coevolucionan en la explicación del mundo, por lo que la IA no sustituye el pensamiento y la subjetividad de las personas sino que es un complemento para explorar y analizar la realidad.

05
Marzo
2025
6:00 pm
(Venezuela)

CONFERENCIA DE ACCESO LIBRE

Inteligencia Artificial y Transcomplejidad

CONFERENCISTA
Dra. Nancy Schavino

ID de reunión: 865 4394 9367
Código de acceso: 948072

Somos ereditve

Innovación Filosófica, Metodológica e Inteligencia Artificial en los procesos de investigación en la era digital

11
Marzo
2025
6:00 pm
(Venezuela)

CONFERENCIA DE ACCESO LIBRE

Innovación Filosófica, Metodológica e Inteligencia Artificial en los procesos de investigación en la era digital

CONFERENCISTA
Dra. Waleska Perdomo

ID de reunión: 830 4117 5940
Código de acceso: 064215

Somos ereditve

Construyendo la nueva ciencia
reditve.com

Surge como una reflexión acerca de la difuminación entre lo humano y lo tecnológico, lo que origina que las herramientas tecnológicas como la IA se incorporen a los procesos investigativos. Por ello, se crea este nuevo programa postdoctoral a partir de la integración de tres dimensiones: filosofía (sobre la verdad, el conocimiento y la creatividad), metodología (redefinición del abordaje metodológico en entornos digitales) y la IA (transformar métodos y preguntas de investigación). De tal manera, que se trata de explorar como esas dimensiones convergen para redefinir el proceso de investigación en la era digital.

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Retos y desafíos de las Tecnologías Emergentes y la Inteligencia Artificial

CONFERENCIAS Y CONGRESOS

La reunión abordó los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la sociedad, la educación y las ciencias sociales, con una presentación de la Dra. Rosa Belén Pérez sobre la evolución histórica y el impacto actual de esta tecnología. Se discutieron temas como la ética, la regulación y el uso responsable de la IA, así como su potencial para mejorar diversos campos como la medicina y la odontología. Los participantes enfatizaron la importancia de desarrollar habilidades críticas y adaptativas en un futuro altamente tecnológico, reconociendo que la IA debe ser una herramienta de apoyo y no un reemplazo del pensamiento humano. Se presenta una disertación sobre la evolución de la inteligencia artificial, desde los primeros intentos de programación hasta los sistemas actuales de procesamiento de lenguaje natural y generación de imágenes. Ella plantea preguntas sobre el impacto de estas tecnologías en la sociedad, la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, y los desafíos que surgen con la aparición de datos sintéticos. La Dra. Rosa concluye reflexionando sobre la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para adaptarse a un entorno digital en constante cambio y la importancia de diferenciar entre realidad y ficción en la era de la inteligencia artificial.

13
Marzo
2025
7:00 pm
(Venezuela)

CONFERENCIA DE ACCESO LIBRE

Retos y desafíos de las Tecnologías Emergentes y la Inteligencia Artificial

CONFERENCISTA
Dra. Rosa Belén Pérez

ID de reunión: 754 063 0480
Código de acceso: redit2023

Somos ereditivo

Ambiente, Desarrollo Sostenible e Inteligencia Artificial

La conferencia se centró en la intersección entre la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, destacando la importancia de un enfoque transdisciplinario y la educación ambiental para abordar los desafíos ecológicos actuales. Se discutió el potencial de la IA como herramienta para monitorear y mitigar problemas ambientales, optimizar recursos y modelar escenarios futuros, aunque también se mencionaron preocupaciones sobre su consumo energético. La reunión concluyó con el reconocimiento a seis mujeres investigadoras por sus contribuciones al pensamiento Transcomplejo y la inteligencia artificial, celebrando la Semana Internacional de la Mujer.

14
Marzo
2025
7:00 pm
(Venezuela)

CONFERENCIA DE ACCESO LIBRE

Ambiente, Desarrollo Sostenible e Inteligencia Artificial

CONFERENCISTA
Dra. Yenny Olivares

ID de reunión: 754 063 0480
Código de acceso: redit2023

Somos ereditivo

FORO CHAT
3er Encuentro Virtual de Editores, Escritores y Lectores

Acceso Libre Incluye Certificado

LEMA: Descubre mundos, crea historias

Miércoles, 26/03/2025
04:00 pm

<https://chat.whatsapp.com/33Dfa9f90b0h9yQ0hCju>

Estos encuentros de editores, escritores y lectores de la transcomplejidad tienen como propósito principal crear un espacio dinámico para el aprendizaje mutuo, la colaboración y la promoción de un pensamiento que busca integrar diferentes perspectivas para comprender la realidad de manera más holística y profunda. Es una oportunidad para fortalecer la comunidad interesada en este enfoque y para impulsar la creación y difusión de obras que exploren sus diversas facetas. En este encuentro los doctores cursantes de los distintos postdoctorados realizaron la presentación de los libros de autoría individual y colectiva.

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Con gran satisfacción se llevo acabo el día 28 de marzo la exitosa culminación de la primera cohorte del programa de posdoctorado en Filosofía de la Ciencia y la Transcomplejidad.

Se celebró la realización del curso introductorio para la primera cohorte del postdoctorados en IA, educación e Investigación, coordinado por la Dra Waleska Perdomo. Este hito marca un avance significativo en la formación e investigación de alto nivel.

REVISTAS REDIT

ANIVERSARIO REDIT 20 AÑOS

En Ciudad Guayana, REDIT conmemoró sus 20 años con un emotivo encuentro que contó con la visita del Dr. Arturo Dávila de UNIVERIS (España) y Northern International University (EEUU). Durante el evento, se reconoció la contribución científica y el aporte a la transcomplejidad de los miembros fundadores de REDIT y se entregó un reconocimiento al Dr. Dávila por su trayectoria y compromiso con la red. Este evento fortaleció lazos internacionales y reafirmó la misión de REDIT de promover la transdisciplinariedad y la complejidad.

ESTADÍSTICAS Y REVISTAS REDIT

El gráfico muestra la publicación de libros realizados por los participantes de los distintos postdoctorados que ofrece la REDIT. Estas publicaciones fueron realizadas en el primer trimestre del año en curso. A su vez se muestra la relación de conferencias realizadas durante este trimestre. Se puede apreciar una mayor publicación y divulgación en los meses de enero y marzo.

INFORMACIÓN GENERAL

RED DE INVESTIGADORES DE LA
TRANSCOMPLEJIDAD (REDIT)
FONDO EDITORIAL (FEREDIT)

Visita nuestras publicaciones en:

- <https://independent.academia.edu/REDITAcademico>
- https://archive.org/details/@redit_academico
- <https://www.calameo.com/accounts/4634144>
- <https://zenodo.org/communities/feredit/>
- <https://fliphtml5.com/bookcase/gaybj/>
- <https://anyflip.com/bookcase/ppdcz>
- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/listalibrosopreditor?codigo=29879>

Números corporativos Programa Formativo

Dra. Crisálida Villegas
Coordinadora
General
+584243495044

Dra. Nancy Schavino
Coordinadora
Académica
+56949831045

Dra. Mary Stella
Coordinadora
Administrativa
+584243005051

Dra. Waleska Perdomo
Coordinadora
de Tecnología
+584243008230

Dra. Nohelia Alfonzo
Coordinadora
de Control de Estudios
+584243769151

Lic. Ingrid Hernández
Secretaria
+584243237641

RED DE INVESTIGADORES
DE LA TRANSCOMPLEJIDAD

Proyectos REDIT 2025

Proyecto	Coordinación
Libro de Gerencia	Metropolitan International University
Libro Hilaturas Artificiales	Metropolitan International University
Libro Resiliencia	Dra. Raquel Peña
Libro Entramado Teórico Trans	Dra. Crisálida Villegas
Tesoro Transcomplejo	Dra. Sandra Salazar
Creación Nodo IA- Transcomplejidad	Dr. José Moncada Dr. Boris Llanos Dra. Rosa B. Pérez
Proyecto de Investigación: Navegando la transcomplejidad. Nuevas fronteras para la investigación, la educación y el lenguaje	Dra. Nohelia Alfonzo Dra. Alicia Lugo
Revista de Gerencia	Dra. María Auxiliadora Campo
Boletín REDIT	Dra. Nancy Schavino

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN
DEL VIGESIMO ANIVERSARIO
DE REDIT

Inicio: 26/04/2025 - Culminación: 10/12/2025
Duración: 80 horas
Modalidad Virtual

Día/Hora	Actividad	Responsable
Marzo Miércoles 26/04/25 5.00 pm	I Tercer Encuentro de Editores, Escritores y Lectores	Dra. Nohelia Alfonzo
Abril Martes 29/04/25 7.00pm	II Cátedra de la Transcomplejidad	Dra. Rosy León
Mayo 7:00 pm	III Tertulia Nuevas Tendencias Editoriales	Dra. Evelyn Ereú
Junio Hora: 5 pm	IV Cuarto Encuentro de Editores, Escritores y Lectores	Dra. Sandra Salazar
Julio 7.00 pm	I Evento Central	Dra. Crisálida Villegas Dra. Nancy Schavino
Agosto 7.00 pm	II Avances del NIAT	Dra. José Moncada
Septiembre 5:00 pm	III Encuentro de Egresados	Dra. Waleska Perdomo Dra. Raquel Peña
Octubre 7.00pm	I Mesa de Dialogo Etica y Transcomplejidad	Dra. Mary Stella Dr. José Zaa
Noviembre 7:00 pm	II Tertulia	Dra. Rosana Silva Dra. Míozotis Silva
Diciembre 19/12/25 6:00 pm	III Evento de Cierre	Dra. Nancy Schavino Dra. Crisálida Villegas

OFERTA ACADÉMICA ESTUDIOS POSTDOCTORALES

ESTUDIOS POSDOCTORALES INVESTIGACION EMERGENTE

Fortalece tus competencias investigativas para la gestación de nuevas posturas epistemológicas y aplicación del conocimiento.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **ereditve**
 Construyendo la nueva ciencia

ESTUDIOS POSDOCTORALES GERENCIA ORGANIZACIONAL TRANSCOMPLEJA

Desarrolla los criterios para el replanteamiento de procesos organizacionales y su adaptación transdisciplinar.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **ereditve**
 Construyendo la nueva ciencia

ESTUDIOS POSDOCTORALES FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y LA TRANSCOMPLEJIDAD

Desarrolla reflexiones filosóficas acerca de los grandes dilemas esenciales de la epistemología, gnoseología y construcción científica desde el pensamiento transcomplejo

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **ereditve**
 Construyendo la nueva ciencia

ESTUDIOS POSDOCTORALES PROFUNDIZACIÓN FILOSÓFICA

Profundizar en el pensamiento avanzando hacia la filosofía contemporánea, por medio de un ciclo de tertulias que fomenta el compartir de posturas y argumentaciones emergentes.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **ereditve**
 Construyendo la nueva ciencia

ESTUDIOS POSDOCTORALES SISTEMAS Y CORRIENTES FILOSÓFICAS

Desarrolla una postura de pensamiento que permita reflexionar y comprender tanto el mundo actual, como los retos por venir.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **ereditve**
 Construyendo la nueva ciencia

ESTUDIOS POSDOCTORALES EDUCACIÓN Y TRANSCOMPLEJIDAD

Concibe la educación como una vía de expansión de la vida, como una aventura para el crecimiento intelectual de las personas.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **ereditve**
 Construyendo la nueva ciencia

OFERTA ACADÉMICA ESTUDIOS POSTDOCTORALES

ESTUDIOS POSTDOCTORALES
TECNOCIENCIA Y SOCIEDAD

Desarrolla las competencias para la gestión de una ciencia hipertecnologizada y singular, que requiere de la producción de un conocimiento acelerado, ajustado a las necesidades de la sociedad.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **reditve**

ESTUDIOS POSTDOCTORALES
AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Replantea los modelos de desarrollo económico para mejorar el capital natural y la optimización del uso de los recursos.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **reditve**

ESTUDIOS POSTDOCTORALES
INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Consolida las competencias investigativas para producir y divulgar conocimiento complementario y transdisciplinar.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **reditve**

ESTUDIOS POSTDOCTORALES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Fomentar la generación de conocimiento avanzado en el campo de la educación y la Inteligencia Artificial a través de investigaciones transdisciplinarias que aborden desafíos complejos y promuevan la innovación.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641

Somos **reditve**

REPOSITARIOS REDIT

<https://www.researchgate.net/profile/Redit-Redit>
<https://independent.academia.edu/REDITAcademico>
https://archive.org/details/@redit_academico

<https://www.calameo.com/accounts/4634144> <https://zenodo.org/communities/feredit/>
<https://fliphtml5.com/bookcase/gaybj/> <https://anyflip.com/bookcase/ppdcz>
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/listalibrospreditor?codigo=29879>

OFERTA ACADÉMICA DIPLOMADOS Y CURSOS

DIPLOMADOS

.....
DIPLOMADO

SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ

Desarrollar una postura securitaria que permita observar el comportamiento de américa latina que garantice la manutención de la paz.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
DIPLOMADO

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Desarrollar un componente docente innovador, con altas competencias en el uso de la tecnología educativa, como parte de sus competencias fundamentales.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
DIPLOMADO

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Conocer los principios fundamentales de la investigación transcopleja, por medio de la aplicación epistemológica del Enfoque Integrador Transcoplejo.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
DIPLOMADO

VISIÓN TRANSCOMPLEJA DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Conocer la visión transcopleja como vía de indagación para producir nuevos conocimientos

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

CURSOS

.....
CURSO

CONSTRUCCIÓN DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS

Analizar algunos criterios básicos para la producción de artículos académicos publicables en Revistas indexadas de alto impacto.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
CURSO

PENSAMIENTO TRANSCOMPLEJO

Discutir acerca del pensamiento transcoplejo como nueva forma de producir conocimientos

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
CURSO

LA ESCRITURA COMO ESTILO DE VIDA

Discutir estrategias para iniciarte en la escritura como estilo de vida.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
CURSO

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Conocer acerca de los procesos y procedimientos necesarios para la construcción de una investigación transcopleja, como nueva forma de producir conocimientos.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
CURSO

INVESTIGACIÓN EMERGENTE

Manejar los criterios de la investigación emergente como forma de producción del conocimiento.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

.....
CURSO

GESTIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Desarrollar competencias tecnológicas para la gestión de plataformas educativas con una dirección apropiadas de los enfoques de aprendizaje a distancia.

Para información:
 reditve1@gmail.com
 +58 0424 3237641
 @reditve

reditve.com
 Construyendo la nueva ciencia

COMITÉ EDITORIAL

BOLETIN REDIT INFORMA

MENSAJE FINAL

El proceso de creación de este boletín fue enriquecedor, permitió dar a conocer temas de gran importancia académica y profesional, así como conectar con las necesidades de una comunidad comprometida con la excelencia en la investigación y el desarrollo.

Estamos convencidas de que este material será una herramienta útil para fomentar el intercambio de ideas, fortalecer redes de colaboración y promover el crecimiento académico.

Agradecemos a quienes han apoyado y contribuido a este proyecto, debido a que su participación ha sido clave para lograr un producto final de calidad. Este boletín no solo refleja un compromiso con la difusión del conocimiento, sino también con la construcción de un futuro más sólido para la educación superior y la investigación avanzada.

Esperamos que este esfuerzo cumpla con las expectativas y sea un aporte significativo para todos los interesados en las diferentes actividades que ofrece la REDIT.

¡Seguimos adelante, construyendo juntos nuevos horizontes!

COMITE EDITORIAL

Dra. Rosana Silva Córdova
Editor Jefe

Dra. Elizabeth Gandica

Dra. Josefina Balbo
Editoras Asociadas

Dra. Zulay Rangel
Editoras Asociadas

Dra. Crisálida Villegas

Dra. Nancy Schavino
Editoras Asesoras

